

Received-Makale Geliş Tarihi 02.01.2026
Published-Yayınlanma Tarihi 28.02.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (128),487-501

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18931946

Doç. Dr. Ali Antepli

<https://orcid.org/0000-00001-9939-2443>
Selçuk Üniversitesi, ali.antepli@selcuk.edu.tr Konya/Türkiye
ROR Id: <https://ror.org/045hgzm75>

Dr. Habıb Yousefazarı

<https://orcid.org/0000-0001-8372-9603>
Selçuk Üniversitesi, habib.azari@gmail.com Konya /Türkiye
ROR Id: <https://ror.org/045hgzm75>

Kurumsal Yönetimin İnternet Tabanlı Finansal Raporlamaya Etkileri: Borsa İstanbul (BİST)

The Effects Of Corporate Governance On The Internet-Based Financial Reporting: An Application On Companies Traded On Borsa Istanbul (BİST)

ÖZET

İnternet tabanlı finansal raporlama ve kurumsal yönetim konuları, kurumların paydaşları tarafından atfedilen önemden dolayı, yürütülen akademik ve mesleki çalışmaların odak noktasında yer almaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, bağımlı değişken olarak belirlenen İnternet Tabanlı Finansal Raporlama Davranışı Ölçeğinin (ITFR) yanı sıra bağımsız değişkenler olarak belirlenen yönetsel mülkiyet ve kurumsal mülkiyet oranı, yönetim kurulu içindeki bağımsız üyelerin sayısı ve yöneticilerin rol ikiliği gibi kurumsal yönetimin bazı göstergeleri ile ölçülen kurumsal yönetim mekanizmalarının ve açıklama şeffaflığının etkilerini incelemektir. Temel hedef, finansal raporlamanın bazı avantajlara sahip olmasından doğan etkisini açığa çıkarmaktır. Esas amaç, kurumsal yönetimin İnternet Tabanlı Finansal Raporlama üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmanın kapsamı İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının (BİST) için seçilen şirketler üzerinde karşılaştırmalı bir vaka çalışmasıdır ve SPSS yazılımı aracılığıyla elde edilen bulgular, sonuçlar bölümünde ortaya konmuş ve son kısımlarda yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim; İnternet Tabanlı Finansal Raporlama, Açıklama Şeffaflığı

ABSTRACT

Internet financial reporting and corporate governance issues are in the focus of academic and professional studies due to their attributed importance by stakeholders of corporations. Major aim of this study examines the effects of corporate governance mechanisms and disclosure transparency as measured by the Internet-Based Financial Reporting Behavior Scale (ITFR) which is held as dependent variable and some indicators of corporate governance such as the ratio of managerial ownership, institutional ownership, number of independent members in the board of directors and role duality of mangers, which are held as independent variables. Main purpose is to reveal the effect of financial reporting has some advantages. Main purpose is to reveal the effect of corporate governance on the Internet Based-Financial Reporting. The scope of the research is comparative case study on selected companies for stock market of İstanbul Security Exchange (BİST) and findings which are generated by means of SPSS software are revealed in results section and interpreted in conclusions

Keywords: Corporate Governance; Internet Based Financial Reporting, Disclosure Transparency

1. GİRİŞ

İnternet, esnek sunum biçimlerini teşvik etmesi ve sınırsız sayıda potansiyel ve mevcut hissedarla iletişime olanak sağlaması bakımından benzersiz bir bilgi yayma aracıdır. Hâlihazırda, İnternet tabanlı finansal raporlama (ITFR) açıklamalarının çoğu isteğe bağlıdır ve büyük bir kısmı düzenlenmemiş haldedir. Kurumsal web sitelerinde sağlanan finansal bilgiler, şirketler arasında farklılık gösterir ve gerekli Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyalamalarından çeşitli denetlenmemiş ve ileriye dönük gönüllü açıklamalara kadar geniş bir yelpazede yer alır. Buna ilaveten, ITFR hiper metin, çoklu dosya biçimleri (pdf, metin tabanlı) ve multimedya gibi geleneksel, kâğıt tabanlı finansal raporlamada bulunmayan sunum yöntemlerini destekler. Önceki araştırmalar, bir firmanın web sitesinde sağlanan bilgi seviyesinin ve bilgilerin sunulduğu formatın özendirici etkenlerini ve belirleyicilerini incelemiştir. Örneğin, (Debrecey, Gray, & Rahman, 2002) ülkeler arası bir analiz yürütmekte ve firma büyüklüğünün, ABD menkul kıymetler piyasasında listelenmenin ve teknoloji seviyesinin İnternet tabanlı finansal raporlama seviyesiyle önemli

ölçüde pozitif yönlü ilişkili olduğunu göstermektedir. (Ettredge, Richardson, & Scholz, 2002) Ettredge ve diğerleri 2002 ITFR firmalarının Ettredge vd (2002) de ITFR firmalarının özelliklerini araştırmakta ve gönüllü İnternet finansal açıklamaları ile firma büyüklüğü, dış sermaye talebi, bilgi asimetrisi ve açıklama kalitesi derecelendirmeleri gibi faktörler arasında önemli bir pozitif ilişki olduğunu ortaya koymuşlar.

İnternet tabanlı finansal raporlama bağlamında birçok çalışma yürütülmüştür; ancak, ITFR, en yaygın şekilde, şirketlerin web siteleri aracılığıyla finansal bilgiler ve yatırımcılarla ilgili bilgilerin gönüllü olarak yayılması için şirketler tarafından bir medya biçimi olarak İnternetin kullanılması şeklinde tanımlanmaktadır (Debrecey. vd, 2002; Marston & Polei, 2004; Oyelere, Laswad, & Fisher, 2003; Pinto & Picoto, 2016). Dinamik teknoloji ilerlemelerine yanıt olarak, internet tabanlı finansal raporlama, kararın faydalılığını temin etmek için paydaşların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere şirketlerin finansal ve finansal olmayan bilgileri daha hızlı şekilde ve gelişmiş bir hacimde açıklamalarını kolaylaştırmıştır (Kuruppu ve Al Jabri, 2015; Yassin, 2017).

İnternet tabanlı finansal raporlama, yatırımcı ve paydaş iletişiminin geleneksel yöntemlerini değiştirmek ve geliştirmek için şirketlere yeni fırsatlar sunar ve bu da finansal bilgilerin yanı sıra yatırımcılarla ilgili bilgilerin, bilgi kullanıcılarının özel ihtiyaçlarının karşılanacağı daha geniş bir kitleye ifşa edilmesini sağlar ve böylece şirketlerin web sitelerinde bulunan açıklayıcı içerik ve etkileyici sunum formatları kullanılarak bilgiye eşit şekilde erişimi temin eder (Kelton & Yang, 2008), dahası, muhtemelen gerçek zamanlı ve etkileşimli temelde yıllık raporlarda bulunanlardan daha fazla bilgi sağlama fırsatı da sağlar (Oyelere vd., 2003). Bununla birlikte, mevcut durumda bilgilerin kurumsal web siteleri aracılığıyla gönüllü ve düzenlemeye tabi olmayan şekilde açıklanması, bunun sonucu olarak da, işletme tarafından benimsenen ITFR açıklamalarında bir tekdüzelik olmaması, açıklanan bilgi düzeyindeki farklılıklardan dolayı, bir bilgi boşluğu yaratarak yatırımcı karar verme sürecinde ayrılıklara yol açar (Hodge vd, 2004; Kelton & Yang, 2008).

Kurumsal bilgilerin açıklanması, bilgi boşluğunu en aza indirmek için asil ve vekil arasındaki şeffaflık sağlar (Jensen & Meckling, 1979). Paydaşlara tüm bilgilerin açıklanması yöneticilerin takdirinde olup, belirli bir ülkenin düzenleyicileri tarafından getirilen yönetmeliklere göre yerine getirilmesi zorunlu açıklamalar dışında gönüllülük esasına göre gerçekleştirilir. Ayrıca, bilgilerin tümüyle açıklanması, asilin en üst düzeyde memnuniyeti için idaresini yürütmeye benimsenen şeffaflığı ve hesap verebilirliği ortaya koyar (Puspitaningrum & Atmini, 2012). Sengupta 2005, daha şeffaf bir açıklama yapmak için sağlam kurumsal yönetime ihtiyaç duyulduğunu ve ayrıca kararın faydalılığını sağlamak için ilgili taraflara önemli bilgilerin açıklanmasının iyi kurumsal yönetimin bir göstergesi olarak kabul edildiğini belirtmektedir (Momany & Pillai, 2013). Kurumsal yönetim, şirketlerin yönetilme ve kontrol edilme şeklidir. Daha çok finans bağlamında ayrıntılara yer veren Birleşik Krallık Kurumsal Yönetim yasası (Nisan 2016), kurumsal yönetimin, finans tedarikçilerinin yatırım getirileri konusunda kendilerine makul bir güvence sağladıkları bir tutum sergilediklerine işaret eder (Mapitiya, 2015; Shleifer & Vishny, 1997). Kurumsal yönetim, şirketlerin OECD En İyi Uygulama Kuralları tarafından açıklanan en iyi uygulamalara bağlı kalmasını sağlamayı amaçlamaktadır; öyle ki, şirketler tarafından sağlanan bilgilerin güvenilirliğini ve hesap verebilirliğini artırarak kurumlar, sermaye piyasalarında paydaşların güvenini arttırmada, faaliyetlerini tüm paydaşların çıkarlarına en uygun şekilde gerçekleştirmektedir (Yap, Saleh, & Abessi, 2011). Deneysel kanıtlar, iyi kurumsal yönetimin sermaye maliyetini düşüreceğini ve büyümeyi sağlayan kaynakların verimli kullanımını teşvik edeceğini kabul ederek, yatırımcıların kurumsal yönetimi yatırım kararları almada önemli bir kriter olarak gördüklerini ortaya koymaktadır (Krafft, Qu, Quatraro, & Ravix, 2014). Benimsenen kurumsal yönetim uygulamaları; kurumsal farklılıklara, yasal yönere, davranışsal ve kültürel açılara bağlı olarak ülkeden ülkeye farklılık gösterir.

Bu çalışmanın, İnternet açıklama kararının niteliksel tarafına dönmemiz ve kurumsal yönetim mekanizmalarının internet tabanlı finansal raporlama üzerindeki etkisini incelememiz bakımından önceki araştırmalardan farklıdır. Özellikle, mülkiyet yapısının ve yönetim kurulu oluşumunun internet tabanlı finansal açıklamalar üzerindeki etkisini incelemekteyiz. Kurumsal yönetim ile geleneksel finansal raporlama açıklaması arasındaki ilişki üzerinde yapılan son deneysel çalışma, (Eng & Mak, 2003) ve (Kelton & Yang, 2008) kapsamaktadır. (Chen & Jaggi, 2000), bağımsız yönetim kurulu üyelerinin oranı ile Hong Kong şirketlerinin zorunlu finansal açıklamalarındaki bilgilerin kapsamlılığı arasında pozitif bir bağlantı ortaya koymuştur. (Eng & Mak, 2003), daha düşük yönetim mülkiyeti ve önemli kamu mülkiyetinin, artan açıklamayla ilişkili olduğunu ve kurum dışı yöneticilerdeki bir artışın, Singapur Borsasında işlem gören firmaların kurumsal açıklamalarını azalttığını tespit etmiştir.

Kurumsal yönetimin zorunlu gereklilikleri, paydaşların bilgiye eşit şekilde erişimini sağlar (Ho & Wong, 2001). Bununla birlikte, açıklanan bilgilerin daha fazla şeffaf ve kullanılabilir olmasının daha da artırılması için gönüllü açıklamaların benimsenmesi yoluyla söz konusu eşit erişimin daha da geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, şirketlerin kullanıcılarına karşı hesap verebilirlik uygulamalarını sürdürmelerini sağlamak için yalnızca muhasebe standartlarının uyarlanmasının yeterli olmadığı literatürde gözden geçirilmiştir; öyle ki, açıklanan bilgilerin kalitesini ve anlaşılabilirliğini geliştirmek için gönüllü açıklama açıklamalarının asil ve vekil arasında sürdürülebilir bir ilişki temin etmek amacıyla uyarlanması hayati önem taşımaktadır (Ho & Wong, 2001); Sanad ve diğerleri (2016). Sarbanes Oxley yasası, bilgi asimetrisinin azaltılmasını kolaylaştırmak için sağlanan bilgilerin kalitesinin ve miktarının sağlanmasında belirli yönetim gerekliliklerine sıkıca bağlı kalınmasını zorunlu kılar; bunun yanında, gönüllü açıklamaların kurumsal yönetim bağlılığı tarafından motive edilmesini tesis etmektedir (Kelton & Yang, 2008).

Bilgi yaymak için web sitesi açıklamalarını gönüllü olarak benimseyen modern bir eğilim olarak, literatür analizinde tanımlanan çalışmalar, yönetmeliklerin gerektirdiği zorunlu açıklamalar yoluyla ve buna ilaveten web sitesi açıklamaları yoluyla şirketlerin gönüllü açıklama uygulamalarını teşvik etmede ITFR'nin önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Gönüllü açıklamalar, işlemlerin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini belirlemek için yöneticilerin takdirine bağlı olarak daha geniş bir paydaş yelpazesinin de kullanımına sunulur (Ettredge, Richardson, & Scholz, 2001).

2. ITFR ÜZERİNE ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

ITFR üzerine yapılan araştırmalar, şirketlerin internet üzerinden açıklama tercihlerinin belirleyicileri hakkında değerli bilgiler üretmiştir. Örneğin, (Ashbaugh, Johnstone, & Warfield, 1999) ITFR uygulamalarını belgelemiş ve neden bazı firmaların kurumsal web sitelerinde finansal bilgi yayarken diğerlerinin yaymadığına dair ön kanıtlar sunmuştur. Sonuçlar, ITFR'ye katılan firmaların ITFR'ye katılmayanlara göre daha büyük ve daha karlı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, ankete yanıt veren firmalar, hissedarlara bilgi yaymanın internette varlık göstermenin önemli bir nedeni olduğunu belirtmişlerdir (Ashbaugh, Johnstone, & Warfield, 1999) ITFR konusunu inceleyen ilk çalışmalardan biridir; ancak analizleri için teorik bir gerekçe sunmamıştır.

Yakın zamanda yapılan birkaç çalışma, hipotezler oluşturmak için gönüllü ifşaya ilişkin teorileri kullanarak bu sorunu hafifletmeye çalışmıştır. Ettredge ve diğerleri (2002) ITFR'yi zorunlu bildirimler (yani SEC tarafından zorunlu tutulan 10-K ve 10-Q Formları gibi bildirimler) ve gönüllü bildirimler olarak sınıflandırmış ve her iki tür verinin internet üzerinden yayılmasının geleneksel yöntemlerle (örneğin Lang ve Lundholm, 1993) gönüllü bildirimlere yönelik teşvik teorileriyle açıklanıp açıklanamayacağını araştırmıştır. Sonuçlar, bir şirketin web sitesinde zorunlu öğelerin varlığının büyüklük ve bilgi asimetrisi ile ilişkili olduğunu, gönüllü açıklamaların varlığının ise büyüklük, bilgi asimetrisi, dış sermaye talebi ve açıklama itibarı ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

Debreceny ve diğerleri (2002) ITFR'nin firma ve çevresel belirleyicilerini tanımlamak için 22 ülkede gönüllü ITFR'yi incelemiştir. İnternet finansal içeriğini zorunlu ve gönüllü öğeler olarak ayırmak yerine (Ettredge ve diğerleri, 2002'ye benzer bir şekilde), açıklamanın hem içeriğini hem de sunum yöntemlerini incelemiştir. Bulgular, UFR'nin sunum yönünün UFR'nin içeriğinden çok teknoloji düzeyi ve ifşa ortamı ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Xiao ve diğerleri (2004) UFR'yi birden fazla boyutta (yani içerik, sunum yöntemleri, zorunlu öğeler ve gönüllü öğeler) ölçmüş ve Çin'de borsaya kote olan şirketlerin internet tabanlı açıklamalarının belirleyicilerini analiz etmiştir. Temel odak noktaları, devlet mülkiyetinin baskınlığı gibi Çin bağlamına özgü faktörlerdir. ITFR'nin kurumsal sahiplik (tüzel kişi sahipliği olarak da adlandırılır) oranıyla pozitif ve önemli ölçüde ilişkili olduğunu, ancak yerli özel yatırımcıların, yabancı yatırımcıların veya devletin sahipliğiyle ilişkili olmadığını bulmuşlardır.

Önceki çalışmaların bir özelliği, ITFR'nin belirleyicilerinin ekonomik yönlerine güçlü bir şekilde odaklanmasıdır. Bir dizi çalışma UFR ile firma büyüklüğü, karlılık, kaldıraç gibi faktörler arasındaki ilişkiyi incelemektedir (örneğin, Craven ve Marston, 1999; Ettredge vd., 2002; Debreceny vd., 2002; Oyelere vd., 2003). İnternet tabanlı açıklamaların belirleyicileri olarak sahiplik yapısı ve yönetim kurulunun bileşimi gibi yönetim faktörlerini araştıran az sayıda çalışma bulunmaktadır (Xiao vd., 2004). İfşa şeffaflığını geliştirmek için kurumsal yönetime yapılan mevcut vurgu ve kurumsal yönetim faktörlerini gönüllü ifşa ile ilişkilendiren son bulgular (örneğin, (Cheung, Jiang, & Tan, 2010), 2004; Ajinkya vd., 2005) göz önüne alındığında, yönetim faktörlerinin ITFR'yi etkileyip etkilemediğinin incelenmesi gerekmektedir.

Önceki çalışmaların bir diğer özelliği de CFA Enstitüsü'nden elde edilen analist derecelendirmelerinin yaygın olarak kullanılmasıdır. Hem Ashbaugh ve diğerleri (1999) hem de (Ettredge vd., 2002) firmaların ITFR'ye katılımı ile kurumsal raporlama uygulamalarının itibarı arasındaki bağlantıyı araştırmak için CFA Enstitüsü'nün 1994-1995 ve 1995-1996 Kurumsal Raporlama Uygulamaları Yıllık İncelemesi'nde analistlerin genel açıklama kalitesi derecelendirmelerinin mevcut olduğu bir firma örnekleme kullanmıştır. İnternet kullanımı geliştikçe, ITFR ortamındaki değişiklikler güncel incelemeyi ve açıklama uygulamalarının daha geniş bir analizini gerektirmektedir.

3. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZ GELİŞTİRMESİ

Bu çalışmanın birincil amacı, kurumsal yönetim mekanizmalarının, İnternet açıklamalarının hem içeriği hem de sunum formatı dahil olmak üzere, bir firmanın İnternet tabanlı finansal raporlama davranışını etkileyip etkilemediğini araştırmaktır. Vekâlet teorisi (Jensen & Meckling, 2019), açıklama davranışını kurumsal yönetime bağlayan bir çerçeve sunar. Teoride, kurumsal yönetimin gönüllü açıklamalar üzerindeki etkisi tamamlayıcı veya ikame edici olabilir (Ho & Wong, 2001). Söz konusu etki, yönetim mekanizmalarının benimsenmesi ile firmanın iç kontrolü güçlendiğinde ve yöneticilerin kendi faydaları için bilgileri saklama olasılığı azaldığında tamamlayıcıdır ki bu durum, açıklamanın kapsayıcılığında ve finansal beyanların kalitesinde iyileşmeleri beraberinde getirir. Öte yandan, yönetim mekanizmaları firmadaki bilgi asimetrisini ve fırsatçı davranışları azalttığı zaman da ikamedir ki bu durum da daha fazla izleme ve gönüllü açıklama ihtiyacında azalma ile sonuçlanır. Kurumsal yönetimi; hissedar hakları, mülkiyet yapısı ve yönetim kurulu bileşimi ile ölçüyoruz.

H₁: Bir firmanın internet tabanlı finansal raporlama açıklama düzeyi, firmanın tüm kurumsal yönetim özellikleriyle pozitif olarak ilişkilidir.

Kurumsal Yönetim Endeksi, genel kurumsal yönetim özelliklerinin ITFR'nin benimsenme düzeyi üzerindeki etkisini anlamayı amaçlamaktadır. Aşağıda belirtilen hipotezler, ITFR seviyesindeki her bir şirketin kurumsal yönetim açıklamalarının etkisini belirlemek için geliştirilirken, H₁, kurumsal yönetimin İstanbul ve Tahran borsalarında kota şirketlerin ITFR'yi benimsemesi üzerindeki genel etkisini tanımlayacaktır.

H₂: Bir firmanın internet tabanlı finansal raporlama açıklama düzeyi, yönetsel hisse mülkiyeti seviyesi ile negatif ilişkilidir

Yönetsel mülkiyet yapısının ITFR üzerindeki etkisini, yönetsel mülkiyet ve kurumsal mülkiyet ölçütlerini kullanarak incelenmektedir. Yönetsel mülkiyet, yöneticiler ve hissedarlar arasındaki (olası) vekalet çatışmalarını uzlaştırır ve böylece vekalet maliyetlerini azaltır (Jensen & Meckling, 1979). Deneysel çalışmalar, yönetsel mülkiyetin, firmaların inovasyon ve üretkenlik durumundaki ve uzun vadede de söz konusu firmaların değerindeki artışla ilişkili yüksek yönetsel mülkiyet ile yönetsel miyopluk sorununun üstesinden geldiğini ortaya koymaktadır (Francis & Smith, 1995); (Holthausen, Larcker, & Sloan, 1995). Yönetsel mülkiyet, hissedarların ve yöneticilerin çıkarlarını uyumlaştırmaya hizmet ettiğinden dolayı, hissedarların gözlem yapmaya ilişkin ihtiyaçlarını azaltır. (Eng & Mak, 2003), yönetsel mülkiyetin açıklama ile negatif ilişkili olduğunu tespit etmiştir.

H₃: Bir firmanın internet tabanlı finansal raporlama açıklama düzeyi, yönetim kurulundaki bağımsız direktörlerin oranı ile pozitif ilişkilidir.

Kurul bağımsızlığı, kurumsal finansal muhasebe sürecinin izlenmesinde ve finansal raporların güvenilirliğini etkilemede önemli bir unsurdur (Klein, 2002). Yönetim kurulundaki bağımsız direktörlerin yüksek bir yüzdesi, yönetsel fırsatçılığın izlenmesini artırır ve yönetimin bilgi saklama şansını azaltır. Deneysel kanıtlar, kurumsal açıklamaların yönetim kurulu bağımsızlığı ile arttığını ortaya koymaktadır. (Beasley, 1996), yönetim kurulundaki bağımsız direktörlerin oranının, yönetim kurulunun açıklama kararlarını etkileme kabiliyeti ile pozitif ilişkili olduğunu bulmuştur. (Chen & Jaggi, 2000), Hong Kong bağlamında, bağımsız direktörlerin oranı ile kurumsal açıklama kapsamlılığı arasında pozitif bir ilişki olduğuna dair kanıt ortaya koymaktadır. (Xiao, Yang, & Chow, 2004), en büyük 300 Çinli şirketin bulgularına dayanarak, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından zorunlu tutulmayan bilgilerin açıklanmasının ve ITFR formatının, bağımsız direktörlerin oranı ile pozitif ilişkili olduğunu öne sürmektedir. Yukarıdaki bulguların aksine, (Eng & Mak, 2003), şirket dışından direktörlerin artan mevcudiyetinin, azalan açıklamalar ile ilişkili olduğunu Singapur firmalarına dair bir örnek kullanarak bulmuşlardır, ki bu durum dış direktörlerin tamamlayıcı bir izleme rolünden ziyade ikame bir izleme rolü oynadığını ileri sürmektedir. Yazarlar, söz konusu farkın, dış direktörlerin Singapur firmalarının yönetim kurullarında diğer ülkelerdeki firmalara göre daha fazla temsil edilmesinden kaynaklanabileceğini savunuyorlar. Dış direktörler blok hissedarları tarafından seçilebilir ve bilgi edinmek için doğrudan erişime

sahip olabilir, bu nedenle daha az açıklama talep ederler. Türkiye firmalarının İran firmalarıyla benzer düzende olduklarını gösteren hiçbir kanıt yoktur.

H₄: Bir firmanın internet tabanlı finansal raporlama açıklama düzeyi, rol ikiliği ile pozitif ilişkilidir.

Vekalet teorisine göre, CEO'nun ve yönetim kurulu başkanının yetkilerinin bir kişiye verilmesi, kurulun bağımsızlığını zedeleyebilecek ve yönetim kurulunun gözetim ve yönetim rollerini yerine getirme yeteneğini aşındırabilecek güçlü bir bireysel güç tabanı oluşturur (Fama & Jensen, 1983) ; (Finkelstein & D'aveni, 1994). Gözetim ve yönetim rolleri, kurumsal bilgilerin dışarıdaki kişilere yayılmasını da kapsar. Gul ve Leung (2004), Rol ikiliğini Hong Kong şirketlerinin yıllık raporlarında azalan gönüllü kurumsal ifşaat seviyeleri ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır.

H₅: Bir firmanın internet tabanlı finansal raporlama açıklama düzeyi, kurumsal mülkiyet düzeyi ile negatif ilişkilidir.

Kurumsal mülkiyet yapısının ITFR üzerindeki etkisini, yönetsel mülkiyet ve kurumsal mülkiyet ölçütlerini kullanarak inceliyoruz. Yönetsel mülkiyet, yöneticiler ve hissedarlar arasındaki (olası) vekalet çatışmalarını uzlaştırır ve böylece vekalet maliyetlerini azaltır (Jensen & Meckling, 2019). Deneysel çalışmalar, yönetsel mülkiyetin, firmaların inovasyon ve üretkenlik durumundaki ve uzun vadede de söz konusu firmaların değerindeki artışla ilişkili yüksek kurumsal mülkiyet ile yönetsel miyopluk sorununun üstesinden geldiğini ortaya koymaktadır (Francis & Smith, 1995). Kurumsal mülkiyet, hissedarların ve yöneticilerin çıkarlarını uyumlaştırmaya hizmet ettiğinden dolayı, hissedarların gözlem yapmaya ilişkin ihtiyaçlarını azaltır. (Eng & Mak, 2003), kurumsal mülkiyetin gönüllü açıklama ile negatif ilişkili olduğunu tespit etmiştir. Son çalışmalar, kurumsal mülkiyet ile gönüllü açıklama arasında negatif bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin, bir firmanın hissedarlar için konferans görüşmelerine erişim sağlaması kararının belirleyici etkenlerini incelerken, (Bushee, Matsumoto, & Miller, 2003), açık konferans görüşmesi sağlayan firmaların, açık görüşme sağlamayan firmalardan daha düşük kurumsal mülkiyete sahip olduğunu bulmuşlardır.

3.1. Araştırmanın Örnek Seçimi ve Veri Analizi Stratejileri

Araştırma kapsamında Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim 2020 yılı itibariyle işlem gören finansal, mali kuruluşlar ve bankalar ve sigorta şirketleri dışında kalan şirketler yer almıştır. Bu şirketler, finansal raporlama sistemlerinin farklı olması ve karşılaştırmaya izin vermemesi nedeniyle finansal analiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Finansal, mali kuruluşlar, bankalar ve sigorta şirketleri BİST(n=133), 2020 ve 2019 Yılında işlem görmeyen veya Borsada işleme kapalı olan firmaları BİST(n=59). Web sitesine sahip olmayan veya başarıya erişim sağlanmayan firmalar BİST(n=17) ve Web tabanlı finansal raporlama bölümü veya yatırımcı ilişki bölümü olmayan ve erişim sağlanmayan firmaları BİST(n=11) elimine edilmiştir. Nihai örneklem BİST için 260 oluşmaktadır. (Çizelge 4)

Çizelge 1 Örnek Seçim Kriterleri

Açıklama	BİST
Örnek Profili	480
Kriterler kapsamına girmeyen firmalar:	
Finansal, mali kuruluşlar, bankalar ve sigorta şirketleri	133
2020 ve 2019 Yılında işlem görmeyen veya Borsada İşleme kapalı olan firmalar	59
Web sitesine sahip olmayan veya başarıya erişim sağlanmayan firmalar	17
Web tabanlı finansal raporlama bölümü veya yatırımcı ilişki bölümü olmayan ve erişim sağlanmayan	11
Araştırma çalışmasında kullanılan Nihai Örnek	260

Yazar tarafından hazırlanmıştır.

Çalışmanın her bir hedefi ile ilgili verilerin analizinde benimsenen yaklaşım aşağıda açıklanmıştır.

Birinci Hedef: ITFR'nin BİST' te uygulanma derecesi

İlk hedef BİST'te ITFR'nin uygulanma derecesini belirlemeye yöneliktir. ITFR açıklamalarının kapsamına ilişkin kapsamlı bir tartışma elde etmek için, örneklemdeki her iki borsa için şirket tanımlanan ITFR Endeks değerleri ortalama, ortanca, standart sapma, maksimum, minimum, çarpıklık ve basıklık gibi tanımlayıcı istatistiksel tekniklerle kontrol edilecektir. Hedef 1'in gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla Toplam ITFR Endeksinin her bir alt indeksi için tanımlayıcı bir istatistiksel analiz yürütülecektir.

Ayrıca, ITFR açıklamalarına ilişkin tanımlayıcı istatistiklerin bulgularının kapsamlı bir analizine olanak sağlamak için tek değişkenli bir analiz yapılmaktadır: ITFR'nin her bir alt indeksi için bir örneklem T testi yapılır. Burada, bir örneklem T testi, her bir değişken için varsayılan ortalama değer in değişkenin ortalama değerinde belirlenen anlamlı veya anlamlı olmayan farkı vurgulayan gerçek ortalama değere karşı kıyaslanacağı değişkenlerin örnek ortalama değerleri arasındaki farkları tespit etmede sık sık kullanılan istatistiksel bir ölçümdür. Bu nedenle, bir örneklem T testini başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için, araştırmacı, belirli bir endeks için önceden tanımlanmış veya varsayılan ortalama puan olarak kabul edilecek her bir endeks öge sayısının medyan değerini ortaya koymuştur.

Bu doğrultuda TITFRI; araştırmacının, BİST'te ITFR açıklamalarının orta düzeyde benimsendiğini ve dolayısıyla bir örneklem T testi için medyan değer in 24 olarak kabul edildiğini vurgulayan varsayımsal bir ortalama kabul ettiği 39 maddeden oluşmaktadır.

TITFRI'nin temel iki boyutu, 30 maddeye sahip TCI ve 9 maddeye sahip TFI'den oluşmaktadır. Endeksler için varsayılan ortalama değeri belirlemeye yönelik benzer yaklaşım doğrultusunda, araştırmacı, TCI için 15 ve TFI için 4,5 olarak beklenen bir ortalama değeri kabul eder.

Araştırmacı, önceki endekslerin varsayılan ortalama değerlerinin türetilmesine benzer şekilde, alt ITFR açıklamalarının ölçülü bir şekilde benimsenmesi için varsayılan ortalama değerleri göstererek, kurumsal yönetim açıklama endeksi için ortalama değeri 4,5 olarak tanımlamıştır.

Varsayımsal olarak kabul edilen ortalama değerler doğrultusunda, örneklem ortalama değerleri arasındaki değişkenlerin istatistiksel olarak analiz edilebileceğine dayalı olarak her bir ITFR indeksine karşı aşağıdaki boş hipotezler geliştirilmiştir.

H ₀₁ :	Toplam İnternet tabanlı finansal raporlama Endeksi (TITFRI)	μ 24
H ₀₂ :	Toplam İçerik Endeksi (TCI)	μ 15
H ₀₃ :	Toplam Format Endeksi (TFI)	μ 4,5
H ₀₄ :	Kurumsal Yönetim Açıklama Endeksi (CGD)	μ 4,5

Ayrıca, örnekleme ilişkin kapsamlı bir genel değerlendirme elde etmek için, yukarıda belirtilen tanımlayıcı istatistiksel teknikler, her bir örnek şirketle ilgili olarak kurumsal yönetim ölçümlerine ve kontrol değişkenlerine karşı uygulanacaktır.

Hedef 2: Kurumsal yönetimin ITFR üzerindeki etkisi

Kurumsal yönetim açıklama düzeyi şirketlerde ITFR'nin ne ölçüde uygulandığı üzerinde yarattığı etkinin seviyesini tanımlar; dolayısıyla bu, seçilen kurumsal yönetim ölçümleri ile Toplam ITFR Endeksi arasındaki ilişkiyi ölçer.

Her bir kurumsal yönetim değişkeninin ITFR'nin benimsenme düzeyi üzerindeki etkisini kontrol etmek için geliştirilen hipotezler gösterilmektedir. Bahsi geçen iki değişken arasındaki ilişkiyi, bu tür ilişkilerin yönü ve önemi açısından kontrol etmek için, bir değişkendeki değişikliğin diğer değişkendeki değişikliği öngörme derecesinin statik bir ölçümünü sağlayan ve böylece Hedef 2'nin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan Toplam ITFR Endeksi üzerinde her bir kurumsal yönetim değişkeni arasındaki karşılıklı ilişkilerin türetilmesini sağlayan korelasyon analizi tekniği yürütülecektir.

Araştırmacı, Hedef 2 ile ilgili olarak daha derin bir veri analizi yürütmek için, korelasyon analizinde olduğu gibi yalnızca bir değişkenin etkisini test etmek yerine kurumsal yönetimin bir bütün olarak ve bireysel açıdan bağımlı değişken üzerindeki etkisini hesaba katmaya olanak sağlayan regresyon modeli analizini kullanmayı bekler.

Bu doğrultuda araştırmacı, ilk model, bağımlı değişkenler olarak ITFR Endeksi değerini içermek ve kontrol değişkenlerinin dahil edilmesiyle birlikte bağımsız değişken olarak CGI Endeksini içermek üzere ve ikinci model, araştırma çalışmasının ikinci Hedefinin daha fazla analiz edilmesi için kontrol değişkenlerinin dahil edilmesiyle birlikte bağımsız değişkenler olarak kurumsal yönetim bireylerini içermek üzere iki adet çoklu değişken regresyon analizi geliştirmiştir.

Geliştirilen çok değişkenli regresyon analizi modelleri aşağıda gösterilmektedir:

Model 1

$$TITFRI_{it} = \beta_0 + \beta_1 CGI_{it} + \beta_2 SIZE_{it} + \beta_3 ROE_{it} + \beta_4 LOSS_{it} + \beta_5 EQUITY_{it}$$

Model 2

$$TITFRI_{it} = \beta_0 + \beta_1 MGMT_{it} + \beta_2 INDIRECTD_{it} + \beta_3 DUAL_{it} + \beta_4 INSTITUTE_{it} + \beta_5 SIZE_{it} + \beta_5 ROE_{it} + \beta_6 LOSS_{it} + \beta_7 EQUITY_{it}$$

3.2. ITFR Açıklamalarının Benimsenmesinin Kapsamı

Çalışmanın ilk amacı, ITFR açıklamalarının Borsa İstanbul'da işlem gören şirketleri tarafından ne ölçüde benimsendiğini incelemektir. Bu, ITFR Uygulamaları üzerine oluşturulmuş endeksler kullanılarak incelenmiştir. Bu ITFR endeksi, sunulan açıklamaların doğasına ve şirketler tarafından sürdürülen web sitesi içeriği ve format özelliklerine ilişkin bir genel bakış sağlamak üzere, ağırlıklı olarak şirketlerin web açıklamalarının içerik ve sunum boyutlarına odaklanmıştır. Çizelge 4-6'da uyarınca, Genel istatistikler ve her borsa için ayrı ayrı bir şekilde İnternet tabanlı finansal raporlama açıklamalarının kapsamını incelemek için ITFR endeksleri üzerinde tanımlayıcı istatistiksel analiz yürütülmüştür.

Çizelge 2'de, ITFR ölçeğinin ölçüm şemasını sunmakta ve açıklama endeksindeki her bir öğeyi açıklayan örnek firmaların yüzdesini vermektedir. 472 örnek firmanın tamamı erişilebilir kurumsal web sitelerine sahipti, ancak yedi tanesinin sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü yoktu. BİST için en popüler sunum biçimi "Site İçi ve Raporlar Hyperlinkler" içindekiler Çizelgesudur (%93). Diğer sık kullanılan sunum formatları, genellikle "Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Mail Bilgisi" (%93) ve "Hissedarlar bilgisi" (%93). Örnek firmaların sadece %2,5'inin web sitelerinde Sesli içerik dosyaları vardı.

Çizelge 2 Format ve Web İçeriğinin Ölçüm Şemaları

İfşa İtmeleri	Firma ifşa Oranı %
Web İçeriği	BİST
1 2020 Yılı Mali Raporları	91,92%
2 2019 Yılı Mali Raporları	91,92%
3 2020 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporu	89,62%
4 2020 Yıllık Faaliyet Raporu	92,69%
5 2020 Konsolide Mali Çizelgeler	71,92%
6 Yönetim Ücret ve Prim Politikaları	79,62%
7 Yıllık Mali Çizelgeler İngilizce Dilinde Hazırlanması	30,38%
8 2020 Dönemsel Mali Çizelgeler	87,69%
9 2020 Dönemsel Faaliyet Raporları	78,08%
10 2020 Dönemsel Bağımsız Denetim Raporu	80,77%
11 2020 Dönemsel Konsolide Mali Çizelgeler	64,62%
12 Dönemsel Mali Çizelgeler İngilizce Dilinde Hazırlanması	26,54%
13 Hissedarlar Bilgisi	93,08%
14 Oy Hakkı Bilgisi	58,46%
15 Denetim Komitesi Bilgisi	82,69%
16 Diğer Komitelerin Bilgisi	78,08%
17 Gelir Tahminleri	13,46%
18 Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Telefon Bilgisi	91,54%
19 Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Mail Bilgisi	93,46%
20 Hisse Analizleri ve Hisse Fiyatı Bilgisi	35,00%
21 Şirketin Geçmişi	83,46%
22 CEO veya Genel Müdürün Mesajı	51,54%
23 Organizasyon Şeması	22,69%
24 Kurumsal Yönetim Departmanı Bilgisi	79,62%
25 İç Kontrol Yönetim Raporları	56,92%
26 Yönetim Kurulu Üyelerin Bilgileri	72,31%
27 Denetim Firmanın Bilgileri	71,54%
28 Firmanın Ana Sözleşmesi	81,92%
29 Sosyal Sorumluluk Raporları	64,62%
30 Firmanın İnsan Kaynakları Politikaları	47,31%
Web Sunumu	
31 Rapor Formatları PDF veya HTML	93,08%
32 Rapor Verileri İşlenebilir	13,08%
33 Dropdown Menüler	74,23%
34 Site İçi ve Raporlar Hyperlinkler	93,46%
35 Diğer Sitlere Hyperlinkler	74,23%
36 Sesli İçerik	5,38%
37 Video İçerik	21,92%
38 Firmanın İletişim ve Mail Bilgileri	76,15%
39 Site İçi Arama Motoru	57,69%

Yazar tarafından hazırlanmıştır.

3.3. ITFR Açıklama Düzeyi İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Çalışmamada, geliştirilen ITFR endeksleri üzerinde ortalama, minimum ve maksimum, standart sapma, çarpıklık ve basıklık tanımlayıcı istatistiklerini değerlendirmiştir. Bu nedenle istatistikler, ITFR açıklamalarına ait her bir endeks bazında ortalama benimsenme ve örneklemdaki ITFR benimsemesinin bulunduğu aralık hakkında genel bir bakış sunar. Ayrıca istatistikler, ITFR açıklamalarının benimsenmesinde kaydedilen her türlü sapmayı vurgularken, ITFR açıklamalarının örneklem içindeki dağılımının doğasını da göstermektedir. Buna göre istatistikler, BİST'te işlem gören şirketler arasında ITFR açıklamalarının kapsamı hakkında genel bir bakış sunmaktadır.

Ayrıca çalışmada, örnek şirketlerin web siteleri aracılığıyla yaygın olarak kullanıma sunulan açıklamaların niteliğini belirlemek için ITFR endekslerindeki her bir madde arasındaki sıklık derecelerini tespit etmiştir.

Çizelge 3'te BİST tanımlayıcı istatistikler analizi ve tanımlayıcı istatistikler analizi sunulmaktadır.

Çizelge 3 BİST Tanımlayıcı İstatistikleri

Değişken	Minimum	Maksimum	Ortalama	Std. Sapma	Çarpıklık	Basıklık
<i>Bağımlı Değişken</i>						
CONTENT	0	30	20,635	5,679	-1,148	2,329
FORMAT	1	9	5,092	1,327	0,237	0,258
CGD	0	9	7,058	2,301	-1,177	0,935
TITFRI	4	39	25,727	6,448	-0,908	1,799
<i>Bağımsız Değişken</i>						
CGI	0	4	1,612	0,733	-0,009	0,020
MGMT	0	0,899	0,152	0,229	1,459	1,057
IDIRECT	0	0,625	0,318	0,104	-1,236	2,514
DUAL	0	1	0,100	0,300	2,682	5,234
INSTITUTE	0	0,99	0,417	0,329	-0,071	-1,530
<i>Kontrol Değişken</i>						
SIZE	17,525	35,628	23,063	3,592	0,872	0,650
ROE	-0,993	1,185	0,186	0,281	0,433	2,800
LOSS	0	1	0,127	0,333	2,254	3,107
EQUITY	0	1	0,188	0,391	1,602	0,572

^a CONTENT, FORMAT, CGD ve TITFRI için olası maksimum puanlar sırasıyla 30, 9, 9 ve 39'dır.

^b Yukarıdaki Çizelge, BİST örneklemini için tanımlayıcı istatistikleri içermektedir.

3.4. Kurumsal Yönetim ve ITFR Açıklama Düzeyi Arasındaki İlişki

Çalışmanın amacı, kurumsal yönetim ile ITFR açıklama düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Kurumsal yönetimin bağımsız değişkeni ile ITFR açıklamalarının bağımlı değişkeni arasındaki karşılıklı ilişkiyi saptamak için korelasyon analizi ve çok değişkenli regresyon analizi yapılacaktır.

3.4.1. İkili Korelasyon

Korelasyon katsayısı, bir değişkendeki değişikliğin diğer değişken üzerindeki etkisinin derecesinin ve yönünün istatistiksel bir ölçüsüdür. Çizelge 4'te gözden geçirilmekte olan değişkenler arasındaki ilişkinin önemini ve yönünü belirlemek için pearson product-moment altında gerçekleştirilen çalışma değişkenleri için ikili korelasyon matrisini göstermektedir.

BİST korelasyon matris analiz ile ilgili olarak, en yüksek korelasyon katsayısı İnternet Tabanlı Finansal Raporlama Endeksi (TITFRI) ile Toplam Web İçerik Endeksi (CONTENT) arasında tespit edilmiştir ($r=0,984$). Örnekleminde Bağımlı ve Bağımsız değişkenleri arasındaki en yüksek korelasyon Yönetim Kurulu Bağımsızlığı (IDIRECT) ile Toplam Kurumsal Yönetim Endeksi (CGD) arasındadır ($r=0,468$). Kontrol ve Bağımsız değişkenler arasındaki en yüksek korelasyon ise Yönetim Kurulu Bağımsızlığı (IDIRECT) ile Firma büyüklüğü (SIZE) arasında bulunmuştur ($r=0,473$). Bağımlı ve kontrol değişkenleri arasındaki en yüksek korelasyon Toplam Web İçerik Endeksi (CONTENT) ile Zarar (LOSS) arasında bulunmuştur ($r=-0,494$).

Çizelge 4 BİST Örnekleme Korelasyon Matrisi (N = 260)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G	K	L	M	
Bağımlı Değişken														
CONTENT	A	1	.502**	.820**	.984**	.493**	-0.107	.417**	0.121	.243**	.386**	.304**	-.494**	-.127*
FORMAT	B	.502**	1	.510**	.648**	.306**	-0.095	.299**	-0.062	.187**	.279**	.138*	-.236**	-0.078
CGD	C	.820**	.510**	1	.827**	.501**	-0.057	.468**	0.092	.227**	.370**	.365**	-.482**	-0.085
TITFRI	D	.984**	.648**	.827**	1	.497**	-0.114	.429**	0.094	.253**	.397**	.296**	-.484**	-.128*
Bağımsız Değişken														
CGI	E	.493**	.306**	.501**	.497**	1	.224**	.438**	.404**	.240**	.169**	0.119	-.208**	-0.026
MGMT	F	-0.107	-0.095	-0.057	-0.114	.224**	1	-0.115	-0.014	-.461**	-.224**	-0.047	0.086	0.029
IDIRECT	G	.417**	.299**	.468**	.429**	.438**	-0.115	1	0.032	-0.016	0.072	.166**	-.282**	0.028
DUAL	H	0.121	-0.062	0.092	0.094	.404**	-0.014	0.032	1	-0.084	-0.023	0.007	-0.089	0.036
INSTITUTE	I	.243**	.187**	.227**	.253**	.240**	-.461**	-0.016	-0.084	1	.427**	0.079	-0.091	-.192**
Kontrol Değişken														
SIZE	G	.386**	.279**	.370**	.397**	.169**	-.224**	0.072	-0.023	.427**	1	.308**	-.325**	-.127*
ROE	K	.304**	.138*	.365**	.296**	0.119	-0.047	.166**	0.007	0.079	.308**	1	-.537**	-.152*
LOSS	L	-.494**	-.236**	-.482**	-.484**	-.208**	0.086	-.282**	-0.089	-0.091	-.325**	-.537**	1	.230**
EQUITY	M	-.127*	-0.078	-0.085	-.128*	-0.026	0.029	0.028	0.036	-.192**	-.127*	-.152*	.230**	1

** . Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır (2-kuyruklu).

* . Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlıdır (2 kuyruklu).

3.4.2. ITFR Endeksi ile Kurumsal Yönetim Arasında Gerçekleştirilen Korelasyonlar Üzerine Tartışma

Yukarıda detaylandırıldığı üzere, çalışmanın 2. Hedefine ilişkin gerçekleştirilen korelasyon analizi, kurumsal yönetim açıklamalarının, bir bütün olarak ele alındığında, BİST için ITFR açıklama düzeyi ile pozitif ilişkili olduğunu ve kurumsal yönetimin ITFR açıklama üzerindeki etkisinin düzeyini temel alan güçlü katsayının nispeten yüksek olduğunu vurgular, bu nedenle BİST’ te kurumsal yönetim açıklama düzeyi, kurumların web siteleri aracılığıyla benimsediği bilgi yayma düzeyini sağlandı işaret etmektedir. Borsa İstanbul’da bireysel değişkenler arasındaki korelasyona ilişkin olarak, IDIRECT ve INSTITUTE değişkenleri dışında, kurumsal yönetimin diğer değişkenlerinden hiçbirinin ITFR açıklamalarının benimsenmesiyle istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde ilişkili olduğunun kaydedilmediği tespit edilmiştir.

Kurumsal yönetim ile ITFR açıklamalarının düzeyi arasındaki ilişkinin tanımlanmasına ilaveten, korelasyon analizi çalışmanın bağımsız ve kontrol değişkenleri arasındaki korelasyonları ortaya koymaktadır. “spearman rank-order correlation” korelasyon analizine göre BİST’ te işlem gören şirketlerin büyüklüğü (SIZE) ile Kurumsal Mülkiyet (INSTITUTE) arasında güçlü ve pozitif bir korelasyon olduğu ve istatistiksel olarak %99 güven seviyesinin altında anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın kontrol değişkenleri açısından, ITFR ve Kontrol değişkenleri arasında çeşitli anlamlı korelasyonlar olduğu açıktır.

BİST’ te %95 güven düzeyinde, SIZE ile CONTENT, FORMAT, CGD ve TITFRI endeksi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir pozitif korelasyon tanımlanmaktadır. Tespit edilen pozitif korelasyon orta güçlü düzeyin ’de gözlemlenmiştir. Ayrıca LOSS ile CONTENT, FORMAT, CGD ve TITFRI endeksi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir negatif korelasyon tanımlanmaktadır. BİST kontrol değişkenleri arasındaki korelasyonlara ilişkin olarak, ROE ve LOSS kontrol değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tanımlanır. Özkaynak kârlılığı ve LOSS arasındaki korelasyon, yüksek ROE sahip firmaların zararlı olmadığını işaret eden negatif bir ilişkiyi gösterir.

BİST’te şirketlerinde Spearman rank-order korelasyon analiziyle ilgili olarak, ROE ve firma büyüklüğü değişkenleri arasında pozitif anlamlı bir ilişki tespit eder; bu da, geniş operasyonlarda yer alan daha büyük piyasa kapitalizasyonuna sahip şirketlerin operasyonel kapasite ile uyumlu olarak yüksek ROE sahip olma eğiliminde olduğunu ve dolayısıyla ROE ile firma büyüklüğü arasında pozitif bir ilişkiye yol açtığını gösterir.

Geliştirilen hipotez, korelasyon katsayılarına göre test edilmiştir ve bu sayede kurumsal yönetim özellikleri ile internet tabanlı açıklamalarının düzeyi arasındaki ilişki hakkında bir değerlendirme sunmaktadır. Bu korelasyon katsayısı, firmanın internet tabanlı açıklamalarının düzeyi ile örneklem şirketlerin kurumsal yönetimleri arasındaki ilişkiyi tanımlar. Sonuçlar, her iki borsada iki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı bir pozitif korelasyon göstermektedir, ayrıca katsayının güçlü olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar, İstanbul borsalarına kayıtlı şirketler bağlamında, genel bir değişken olarak kurumsal yönetimin benimsenen firmanın internet tabanlı açıklamalarının düzeyi kapsamı ile pozitif ilişkili olduğu hipotezini destekler.

BİST’ te yönetim ve direktörler tarafından özsermaye sahipliği yüzdesi (MGMT) ve bir firmanın internet tabanlı açıklamalarının düzeyi değişkenleri arasındaki ilişkinin, iki değişken arasında negatif bir ilişkiyi gösteren çok zayıf bir korelasyon kaydedilmiştir. Ayrıca, söz konusu ilişkinin çok zayıf bir şekilde ilintili olduğu ve istatistiksel olarak anlamsız olduğu tespit edilmektedir.

Bir firmanın internet tabanlı açıklamalarının düzeyi ve yönetim kurulunda bağımsızlığı (IDIRECT) ile pozitif ilişkilidir, BİST için güçlü korelasyon seviyede ilişki tespit edilmiştir. Bu nedenle, BİST borsasında kayıtlı şirket bağlamında desteklenmektedir.

Yürütülen her iki korelasyon analizi kapsamında, BİST’ te bir firmanın internet tabanlı açıklamalarının düzeyi ile rol ikiliği (DUAL) arasındaki pozitif fakat zayıf bir korelasyonun istatistiksel olarak anlamsız olduğu kaydedilmiştir.

Kurumsal mülkiyet (INSTITUTE) ve her BİST borsasında bir firmanın internet tabanlı açıklamalarının düzeyi arasında, istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilen tüm değişken arasında pozitif bir ilişkiyi gösteren nispeten güçlü bir korelasyon kaydedilmiştir.

Genel bağlamda, internet tabanlı açıklamalarının düzeyi karşı her bir yönetim değişkeni için test edilen hipoteze ilişkin, bir bütün olarak kurumsal yönetim ve internet tabanlı açıklamalarının düzeyi olmak üzere iki değişken arasında anlamlı bir ilişki saptanmasına rağmen, kurumsal yönetim açıklamalarının İstanbul borsasında kayıtlı şirketler tarafından benimsenen internet tabanlı açıklamalarının düzeyi üzerinde daha az etkili olduğu görülmektedir.

3.5. Kurumsal Yönetim Endeksi İçin Yapılan Model Regresyon Analizi

İlk olarak, ITFR’nin bağımsız değişkeni ile birlikte kurumsal yönetim endeksi ve kontrol değişkenlerinin (yani, SIZE, ROE, LOSS, EQUITY) ilişkisini değerlendirmek için çok değişkenli bir regresyon analizi yapılmıştır.

Bu çalışma için geliştirilen BİST için Model 1 Çizelge 5’ de sunulmaktadır. ve

$$TITFRI_{it} = \beta_0 + \beta_1 CGI_{it} + \beta_2 SIZE_{it} + \beta_3 ROE_{it} + \beta_4 LOSS_{it} + \beta_5 EQUITY_{it}$$

Çizelge 5 BİST Regresyon Model 1

Model Özeti						
Model 1 BİST	R	R ²	Düzeltilmiş R ²	Std. Hatası	Tahmin	
1	.666 ^a	0.443	0.432	4.868		
a. Predictors: (Constant), EQUITY, CGI, ROE, SIZE, LOSS						
ANOVA ^a						
Model 1 BİST	Kareler Toplamı	df	Ortalama Kare	F	Sig.	
1	4790.690	5	958.138	40.4336693	.000 ^b	
	6018.921	254	23.6965402			
	10809.612	259				
a. Dependent Variable: TITFRI						
b. Predictors: (Constant), EQUITY, CGI, ROE, SIZE, LOSS						
Coefficients ^a						
Model 1 BİST		Standartlanmamış Katsayılar	Standartlaştırılmış Katsayılar			Sig.
1	(Constant)	11.796	2.179		5.412	0.000
	CGI	3.444	0.424	0.392	8.129	0.000
	SIZE	0.399	0.091	0.222	4.391	0.000
	ROE	0.120	1.291	0.005	0.093	0.926
	LOSS	-6.279	1.125	-0.324	-5.581	0.000
	EQUITY	-0.227	0.795	-0.014	-0.286	0.775
a. Dependent Variable: TITFRI						

BİST için sonuçlar, modelin değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklamada dikkate değer bir açıklama gücüne sahip olduğunu ve modelin ITFR açıklamalarının düzeyi bağımlı değişkenindeki değişimlerin %44,3’ünü açıkladığını göstermektedir.

Model, genel geçerliliği karşılar, yani kurumsal yönetim açıklamalarının düzeyi ile ITFR arasındaki ilişkiyi belirlemede geçerli bir model olduğunu ortaya koyar; ancak sonuçlar, bu modelde test edilen değişkenlerin çoğunluğunun ITFR uygulamaları ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gösterdiğini belirtir. Firma SIZE, LOSS kontrol değişkeni, korelasyon sonuçlarıyla bağdaşan ITFR açıklamalarının düzeyi bağımlı değişkeni ile anlamlı bir ilişki gösterir; bu ilişki SIZE için pozitif ve LOSS için negatif yönündedir. Regresyon modeli, ITFR açıklamalarının düzeyi bağımsız değişkeni ile %95 güven seviyesinde anlamlı olan Firma Büyüklüğü arasında istatistiksel olarak pozitif anlamlı bir ilişki ve LOSS arasında istatistiksel olarak negatif anlamlı bir ilişki gösterir.

3.6. Bireysel Kurumsal Yönetim Uygulamaları İçin Yapılan Regresyon Analizi

Bireysel kurumsal yönetim ve kontrol değişkenleri ile bir firma tarafından benimsenen ITFR açıklamalarının düzeyi arasındaki karşılıklı ilişkiyi belirlemek için bir regresyon analizi yapılmıştır.

$$TITFRI_{it} = \beta_0 + \beta_1MGMT_{it} + \beta_2INDIRECTD_{it} + \beta_3DUAL_{it} + \beta_4INSTITUTE_{it} + \beta_5SIZE_{it} + \beta_6ROE_{it} + \beta_7LOSS_{it} + \beta_8EQUITY_{it}$$

BİST için regresyon testine ait Model 2 aşağıda Çizelge 6' da verilmiştir.

Çizelge 6 BİST Regresyon Model 2

Model Özeti						
Model 2 BİST	R	R ²	Düzeltilmiş R ²	Std. Hatası	Tahmin	
1	.649 ^a	0.422	0.403	4.991		
a. Predictors: (Constant), EQUITY, IDIRECT, DUAL, MGMT, ROE, SIZE, INSTITUTE, LOSS						
ANOVA ^a						
Model 2 BİST	Kareler Toplamı	df	Ortalama Kare	F	Sig.	
1	4556	8.000	569.562	22.8622349	.000 ^b	
	6253	251.000	24.912801			
	10810	259				
a. Dependent Variable: TITFRI						
b. Predictors: (Constant), EQUITY, IDIRECT, DUAL, MGMT, ROE, SIZE, INSTITUTE, LOSS						
Coefficients ^a						
Model 2 BİST		Standartlanmamış B	Katsayılar Std. Hata	Standartlaştırılmış Beta	Katsayılar t	Sig.
1	(Constant)	8.807	2.556		3.446	0.001
	MGMT	2.378	1.542	0.085	1.543	0.124
	IDIRECT	21.019	3.139	0.340	6.697	0.000
	DUAL	1.678	1.044	0.078	1.608	0.109
	INSTITUTE	3.559	1.173	0.182	3.034	0.003
	SIZE	0.390	0.102	0.217	3.821	0.000
	ROE	0.002	1.327	0.000	0.002	0.999
	LOSS	-5.787	1.185	-0.299	-4.884	0.000
	EQUITY	-0.182	0.833	-0.011	-0.218	0.827
a. Dependent Variable: TITFRI						

Regresyon analizi sonuçları, modelin genel olarak TITFRI açıklamalarının düzeyi bağımlı değişkenindeki değişimin %42,2'sini açıkladığını, ayrıca yapılan regresyon testi ile modelin genel geçerliğinin sağlandığını ortaya koymaktadır.

Gerçekleştirilen önceki regresyon analizi, tüm bireysel kurumsal yönetim değişkenlerini kapsayan kurumsal yönetim endeksi ile ITFR açıklamalarının düzeyi arasındaki ilişkiyi tanımlamaktadır. Sonuç, BİST için kurumsal yönetim ile ITFR arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir, bu şekilde, regresyon model 1 ve model 2 kapsamında yukarıdaki sonucu daha da doğrulamaktadır, bireysel kurumsal yönetim uygulamaları kapsamında test edilen model ayrıca kurumsal yönetim açıklamalarının BİST şirketleri için benimsediği ITFR uygulamaları ile anlamlı ölçüde ilişkili olduğunu vurgulamaktadır.

3.7. Hipotezlerin Değerlendirmesi

Geliştirilen hipotez, korelasyon katsayılarına göre test edilmiştir ve bu sayede kurumsal yönetim özellikleri ile ITFR uygulamaları arasındaki ilişki hakkında bir değerlendirme sunmaktadır.

H₁: Bir firmanın internet tabanlı açıklamalarının düzeyi, firmanın tüm kurumsal yönetim özellikleriyle pozitif olarak ilişkilidir.

CGI' deki katsayılar BİST için, H₁' e destek sağlayan üç ITFR ölçüsünden tamamı (CONTENT, FORMAT ve CGD) için pozitif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Ayrıca korelasyon katsayısı, ITFR uygulamaları ile örneklem şirketlerin Kurumsal Yönetimleri arasındaki ilişkiyi tanımlar. Sonuçlar, iki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı bir pozitif korelasyon göstermektedir. Yani, daha güçlü hissedar haklarına sahip firmalar, kurumsal yönetim öğeleri de dahil olmak üzere daha fazla İnternet açıklaması sağlama eğilimindedir. Muhtemel bir açıklama, sinyal teorisi ile sağlanır, öyle ki, açıklama eksikliği, özellikle hissedar hakları zayıf olan firmalar için yatırımcılara olumsuz sinyaller gönderebilir. Bu nedenle, yüksek kurumsal yönetim değerine sahip firmalar, düşük CGI değerine sahip firmalara göre daha fazla açıklama yapma eğilimindedir.

H₂: Bir firmanın internet tabanlı açıklamalarının düzeyi, yönetsel hisse mülkiyeti seviyesi ile negatif ilişkilidir.

BİST için ITFR ölçüsünden tamamı (CONTENT, FORMAT ve CGD) MGMT'nin varsayılan yöndedir; ancak, katsayılar istatistiksel olarak anlamlı değildir. MGMT ve bir firmanın IFR uygulamaları değişkenleri arasındaki korelasyon ilişkisinin, test edilen hipotezin yönünde ilişkili olduğu belirlenmiştir. Söz konusu ilişkinin çok zayıf bir şekilde ilintili olduğu ve istatistiksel olarak anlamsız olduğu tespit edilmekte, bu nedenle H₂ hipotezi BİST için reddedilmektedir. Bu nedenle, H₂ hipotezi BİST için desteklenmemektedir.

H₃: Bir firmanın internet tabanlı açıklamalarının düzeyi, yönetim kurulu bağımsızlığı ile pozitif ilişkilidir.

Çizelge 5'te sonuçlar H₃ hipotezi BİST için güçlü destek sağlar, çünkü IDIRECT'teki ITFR ölçüsünden katsayılarının tamamı (CONTENT, FORMAT ve CGD) varsayılan yönünde ve değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir pozitif korelasyon göstermektedir TITFRI ($r = ,429$, $p < 0,01$). Dolayısıyla H₃ hipotezi BİST için orta düzeyde desteklenir.

H₄: Bir firmanın internet tabanlı açıklamalarının düzeyi, rol ikiliği ile pozitif ilişkilidir.

Çizelge 5'te gösterildiği gibi, CONTENT, FORMAT, CGI ve TITFRI ile tüm katsayıların varsayılan yönünde, ancak katsayısı istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu nedenle H₄ hipotez BİST için reddedilmektedir.

H₅: Bir firmanın internet tabanlı açıklamalarının düzeyi, kurumsal mülkiyet düzeyi ile negatif ilişkilidir.

INSTITUTE'daki katsayı BİST'te internet tabanlı açıklamalarının CONTENT, FORMAT, CGI ve TITFRI tümü ile varsayılan yönün tersinde kaydedilmektedir. Borsa İstanbul'da bakıldığında, katsayılar istatistiksel olarak anlamlı ve zayıf ilişki tespit edilmiştir. Bu nedenle her BİST için H₅ ret edilmektedir. Bu nedenle, BİST'te şirketlerin daha yüksek kurumsal mülkiyet düzeyi sahip şirketlerin, İnternet'i bir açıklama aracı olarak kullanarak mevcut olan farklı sunum formatı seçeneklerini kullanma olasılığı daha yüksektir, ayrıca bu şirketlerin kurumsal yönetim açıklamaları daha fazla olduğu işaret etmektedir.

Her bir bağımsız değişkenle olan anlamsız ilişki, kurumsal yönetim açıklamalarının şirketleri web açıklamaları aracılığıyla ITFR açıklamalarının benimseyerek daha yüksek şeffaflık sağlamaya yönlendirmede yeterince etkili olmadığını göstermektedir; dahası bu, kurumsal yönetimin Borsa İstanbul'da işlem gören bağlamında araştırma çalışmasında dikkate alınan ilgili yönetim değişkenleri açısından anlamlı ölçüde daha düşük bir seviyede uygulandığı şeklinde detaylandırılabilir.

4. SONUÇ

Yatırımcılara ve diğer ilgili taraflara bir bilgi yayma biçimi olarak finansal ve ilgili verilere ilişkin web tabanlı açıklamaların benimsenmesini teşvik eden internet teknolojisindeki iyileştirmelerle birlikte ITFR açıklamalarına odaklanma önemli ölçüde artmıştır. Ayrıca, araştırma fırsatlarını değerlendirmek ve hisse senedi ticareti yapmak için internete güvenen araştırma yatırımcılarındaki artış geniş kapsamlı bir şekilde gerçekleşmiştir; bu da ITFR'yi akademik araştırmanın önemli bir alanı olarak öne sürmektedir (Spiro, 1999).

Çalışmanın ilk hedefi, BİST ve TSE'de işlem gören şirketlerin benimsediği ITFR açıklamalarının kapsamını incelemek olmuştur. Çalışmada farklı ülkeler arasında ITFR açıklamasına ilişkin kapsamlı bir literatür analizi gerçekleştirilmiştir ve literatür gereğince, şirketler tarafından benimsenen ITFR açıklamalarını belirlemek ve ölçmek için araştırmacı, çalışmada kullanılacak temel bir araç olacak kapsamlı bir endeks geliştirmiştir ((Kelton & Yang, 2008); (Kelton & Yang, 2008); (Yassin, 2017); (Marston, 2003); (Nassir Zadeh, 2018)). Bununla birlikte, ITFR açıklamalarını derinlemesine analiz etmek için, ITFR endeksi içerik ve sunum formatı olmak üzere iki boyut altında kategorize edilmiştir. Bu doğrultuda, web açıklama ve sunumları bakımından şirketlerin web siteleri üzerine bir içerik analizine girilerek ITFR endeksleri için veri toplanmıştır.

İlk olarak, açıklamaları yayınlamak amacıyla web sitelerinde bulunan ITFR'nin uygulanması için gerekli olan temel altyapının sürdürülmesine ilişkin, örneklemin genel bir görünümü değerlendirilmektedir. Bulgular, örnekleme BİST şirketlerin yaklaşık %96'si web sitelerine sahipken yalnızca %4'unun sahip olmadığını göstermektedir. Bu, gözden geçirilen literatüre kıyasla, BİST şirketlerinin çoğunun ITFR uygulamaları için temel gerekliliğe sahip olduğuna ilişkin kanıt sunar. Malezya'nın gelişmekte olan ülkelerinde Abessi ve diğerleri (2012) tarafından yapılan çalışmalar, nüfusun yalnızca %17'sinin web sitesi olmadığını gösterirken, Bahreyn'de borsaya kayıtlı şirket nüfusunun ise %19'unun web sitesinin olmadığını tespit etmektedir; bununla birlikte, Ürdün şirketlerinde yapılan bir çalışma, %65 gibi nispeten düşük düzeyde bir web sitesi bulundurma oranı ortaya koymaktadır (Yassin, 2017). Bu nedenle, gelişmekte olan ülkelerin web sitelerine sahip olmalarıyla ilgili günümüze kadar gelen mevcut literatür analiz edildiğinde, genel olarak BİST'te işlem gören şirketlerin web sitelerini oldukça önemli yeterli bir düzeyde muhafaza ettikleri tespit

edilmektedir. Ayrıca, bulgular, içerik ve sunum formatı olmak üzere iki boyut arasında çoğu BİST şirketlerinin ITFR açıklamalarının içerik boyutları ile kaydedildiğini göstermektedir.

İçerik boyutunun alt kategorileri altında açıklanan bilgilerin niteliği ve türleri ile ilgili olarak bulgular, BİST şirketlerinin büyük ölçüde “Yatırımcı İlikleri Bölümün Mail Bilgisi” maddesini açıkladığını ve bir sonraki en yüksek kaydedilen maddenin ise “Hissedarlar Bilgisi” olduğunu vurgulamaktadır, en az açıklama ise “Gelir Tahminleri” alt kategorisinden kaydedilmiştir. Genel olarak sonuçlar, BİST şirketlerinin kurumsal web sitelerinde genel şirket bilgileri ve finansal raporlar ile ilgili olarak önemli düzeyde açıklama yapıldığını, Gelir tahminler ve analizler, insan kaynakları ve sosyal sorumluluk raporları açıklamalarıyla ilgili olarak daha az bilginin kaydedildiğini vurgulamaktadır.

Araştırmanın birinci hedefi ile ilgili olarak bulgular, şu anda BİST şirketlerinin bilgi yayma aracı olarak internetin benimsenmesinden yüksek düzeyde yararlandığını tespit etmektedir. BİST şirketleri daha fazla uluslararası piyasalarla ilişkisinin bulunması ile birlikte serbest piyasa ekonomisi daha fazla benimsendiğini ortaya koymaktadır. Bunun sonucu olarak şeffaf ve simetrik bilgi dağılımı aracı olan ITFR açıklamalarını sağladı faydaları ortaya koymaktadır.

Çalışmanın ikinci hedefi ise, kurumsal yönetimin BİST’te işlem gören şirketlerin benimsediği ITFR uygulamaları üzerindeki etkisini tespit etmektir. ITFR’nin bağımlı değişkeni, geliştirilen kapsamlı ITFR endeksi kullanılarak ölçülürken, çalışmanın bağımsız değişkeni iki yaklaşım kullanılarak ölçülmüştür; burada, birinci yaklaşımda kurumsal yönetim endeksi araştırmacı tarafından geliştirilmiştir ve ikinci yaklaşımda ise gözden geçirilen eski çalışmalara uygun olarak münferit kurumsal yönetim özelliklerini ölçmek için vekil sunucular kullanılmıştır.

Hedef, kurumsal yönetim ve ITFR arasındaki deneysel olarak tanımlanmış ilişkiyle bağlantılı olarak geliştirilen beş hipotez kullanılarak test edilmiştir ve geliştirilen hipotezler, korelasyon analizi ve çok değişkenli regresyon analizinin sonuçlarına göre test edilmiştir.

Korelasyon analizi, BİST şirketleri için kurumsal yönetim açıklamalarını bir bütün olarak ele alırken, bunun ITFR uygulamalarıyla pozitif olarak ilişkili olduğunu vurgulamıştır ve böylece bir firmanın kurumsal yönetiminin ITFR uygulamalarıyla pozitif olarak ilişkili olduğu hipotezini desteklemiştir. Bununla birlikte, BİST şirketleri için kurumsal yönetimin ITFR uygulamaları üzerindeki etkisinin daha güçlü olduğu tespit edilmiştir.

BİST şirketleri TITFRI ve kurumsal yönetim münferit değişkenleri arasındaki korelasyonla ilgili olarak, IDIRECT ve INSTITUTE değişkenleri dışında kurumsal yönetimin diğer değişkenlerinden hiçbirinin, ITFR açıklamalarının benimsenmesiyle istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde ilişkili olduğu kaydedilmediği belirtilmektedir. Ayrıca CGI Endeksi ve ITFR Endeksi arasında borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerde orta güçlü düzeyde ilişki doğrulanmaktadır.

BİST’ te işlem gören şirketlerinin ITFR uygulamaları ile Yönetim Kurulu Bağımsızlığı arasında kaydedilen anlamlı ilişki, araştırma çalışmasında dikkate alınan kurumsal yönetim değişkenleri arasında en güçlü anlamlı IDIRECT’in, yüksek oranda bağımsız yönetim kurulu üyesinin şirketin şeffaflık ve performansına olumlu etki yapmasıdır ve buda ITFR açıklamalarının daha fazla benimsenmesini sağlamada etkili kılmaktadır. Bağımsız yöneticiler gerektiğinde şirket yönetimine karşı daha cesaretli davranarak stratejilerin oluşmasında kendi farklı bilgi ve tecrübelerinin ışığı altında yeni bir görüş açısı ortaya koyar, böylelikle şirketlerin finansal ve gelişim hedeflerini yakalamasında önemli katkılar sağlamaktadır. Yönetim kurulunda yer alan bağımsız üyelerin, şirketin, pay ve menfaat sahiplerinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutabilme ve kararlarda tarafsız olabilme avantajına doğal olarak sahip oldukları kabul edilmektedir. Bu çerçevede bağımsız üyelerin yönetim kurulunda çoğunlukta bulunması, bir şirkette kurumsal yönetimin doğru ve tarafsız olarak uygulanmasının önemli unsurlarından bir tanesidir. Bu nedenle sonuçlar, bağımsız yönetim kurulu üyesinin artması ile birlikte, web siteleri aracılığıyla daha yüksek düzeyde, simetrik ve şeffaf biçimde gönüllü ITFR benimsemesini tetiklediğini ortaya koymaktadır, çünkü daha yüksek düzeyde ITFR açıklaması, yönetim kurulunda bağımsız ve icracı olmayan yönetim kurulu üyesi bulduran şirketlerin, buldurmayanlara göre daha iyi finansal performans sergiledikleri, araştırma sonucunda ortaya koymuştur(Weir & Laing, 2001).

Bununla birlikte, regresyon analizinin sonuçları, BİST için kurulan her iki model geçerli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca geliştirilen hipotezlerin H1 ve H3 desteklenmiştir; buda, kurumsal yönetimin bir bütün olarak ve ayrıca bireysel kurumsal yönetim değişkenlerinin sadece IDIRECT değişkenini, BİST’ te işlem gören şirketler tarafından benimsenen ITFR açıklamalarının kapsamı ile anlamlı bir ilişkiye sahip olduğunu göstermektedir; dolayısıyla, BİST’ te yer alan kurumsal yönetim düzenlemelerinin etkin olduğunu

gösterecek şekilde geliştirilen hipotezler H1 ve H3 dışında reddedilmektedir ve bilgi şeffaflığı temin etmek için şirketler arasında ITFR açıklamalarının etkin bir şekilde benimsenmesi teşvik edilmektedir.

Kapsamlı literatür, kurumsal yönetim ile ITFR uygulamaları arasında anlamlı bir ilişki tanımlamaktadır ve bu da ülkelerdeki kurumsal yönetim düzenlemelerinin bir bilgi yayma aracı olarak ITFR açıklamalarının benimsenmesini teşvik etmede etkili olduğunu göstermektedir (Andrea Kelton, 2004); (Kelton & Yang, 2008; Nassir Zadeh, 2018).

Buna göre, korelasyon analizi ve çok değişkenli regresyon analizine ilişkin bulgular, genel olarak sadece ITFR açıklaması ve kurumsal yönetimin iki değişkeni dikkate alındığında anlamlı bir korelasyon kaydedilmesine rağmen, uygulama bağlamında, ITFR açıklamasını kontrol eden diğer belirleyicilerin etkisiyle birlikte, kurumsal yönetim ile ITFR arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir ve bu politika yapıcılara ve düzenleyicilere BİST’te işlem gören şirketler arasında ITFR açıklamasını teşvik edecek etkili bir çerçevenin geliştirilmesini sağlamalarına işaret etmektedir.

KAYNAKÇA

Andrea Kelton, Y.-w. Y. (2004). The Impact of Corporate Governance on Internet Financial Reporting

Ashbaugh, H., Johnstone, K. M., & Warfield, T. D. (1999). Corporate reporting on the Internet. *Accounting Horizons*, 13(3), 241-257.

Beasley, M. S. (1996). An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud. *Accounting review*, 443-465.

Bushee, B. J., Matsumoto, D. A., & Miller, G. S. (2003). Open versus closed conference calls: the determinants and effects of broadening access to disclosure. *Journal of Accounting and Economics*, 34(1-3), 149-180.

Chen, C. J., & Jaggi, B. (2000). Association between independent non-executive directors, family control and financial disclosures in Hong Kong. *Journal of Accounting and Public policy*, 19(4-5), 285-310.

Cheung, Y.-L., Jiang, P., & Tan, W. (2010). A transparency disclosure index measuring disclosures: Chinese listed companies. *Journal of Accounting and Public policy*, 29(3), 259-280.

Debreceny, R., Gray, G. L., & Rahman, A. (2002). The determinants of Internet financial reporting. *Journal of Accounting and Public policy*, 21(4-5), 371-394.

Eng, L. L., & Mak, Y. T. (2003). Corporate governance and voluntary disclosure. *Journal of Accounting and Public policy*, 22(4), 325-345.

Ettredge, M., Richardson, V. J., & Scholz, S. (2001). The presentation of financial information at corporate Web sites. *International journal of Accounting Information systems*, 2(3), 149-168.

Ettredge, M., Richardson, V. J., & Scholz, S. (2002). Dissemination of information for investors at corporate Web sites. *Journal of Accounting and Public policy*, 21(4-5), 357-369.

Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *The journal of law and Economics*, 26(2), 301-325.

Finkelstein, S., & D'aveni, R. A. (1994). CEO duality as a double-edged sword: How boards of directors balance entrenchment avoidance and unity of command. *Academy of Management journal*, 37(5), 1079-1108.

Francis, J., & Smith, A. (1995). Agency costs and innovation some empirical evidence. *Journal of Accounting and Economics*, 19(2-3), 383-409.

Ho, S. S., & Wong, K. S. (2001). A study of the relationship between corporate governance structures and the extent of voluntary disclosure. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 10(2), 139-156.

Hodge, F. D., Kennedy, J. J., & Maines, L. A. (2004). Does search-facilitating technology improve the transparency of financial reporting? *The Accounting Review*, 79(3), 687-703.

Holthausen, R. W., Larcker, D. F., & Sloan, R. G. (1995). Annual bonus schemes and the manipulation of earnings. *Journal of Accounting and Economics*, 19(1), 29-74.

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1979). Rights and production functions: An application to labor-managed firms and codetermination. *Journal of business*, 469-506.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate Governance* (pp. 77-132): Gower.
- Kelton, A. S., & Yang, Y.-w. (2008). The impact of corporate governance on Internet financial reporting. *Journal of Accounting and Public policy*, 27(1), 62-87.
- Klein, A. (2002). Audit committee, board of director characteristics, and earnings management. *Journal of Accounting and Economics*, 33(3), 375-400.
- Krafft, J., Qu, Y., Quatraro, F., & Ravix, J.-L. (2014). Corporate governance, value and performance of firms: New empirical results on convergence from a large international database. *Industrial and Corporate Change*, 23(2), 361-397.
- Kuruppu, N. O., P & Al Jabri (2015). Internet financial reporting and disclosure practices of publicly traded corporation :evidencne form sri lanka. *Accounting and Taxation*, 7(1), 91-75.
- Mapitiya, G. (2015). *Degree of compliance with corporate governance best practices and corporate financial performance of public listed companies in Sri Lanka*. Paper presented at the 12th International Conference on Business Management (ICBM).
- Marston, C. (2003). Financial reporting on the internet by leading Japanese companies. *Corporate communications: An international journal*.
- Marston, C., & Polei, A. (2004). Corporate reporting on the Internet by German companies. *International journal of Accounting Information systems*, 5(3), 285-311.
- Momany, M., & Pillai, R. (2013). Internet Financial Disclosure in UAE-Analysis and Implications. *Global Review of Accounting and Finance*. Vol. 4. No. 2. In.
- Nassir Zadeh, F. S., M. and Shabestari, H. . (2018). The relationship between corporate governance mechanisms and internet financial reporting in Iran. *Corporate Governance*, 18, 1021-1041. doi:doi.org/10.1108/CG-06-2017-0126
- Oyelere, P., Laswad, F., & Fisher, R. (2003). Determinants of internet financial reporting by New Zealand companies. *Journal of International Financial Management & Accounting*, 14(1), 26-63.
- Pinto, I., & Picoto, W. N. (2016). Configurational analysis of firms' performance: Understanding the role of Internet financial reporting. *Journal of Business Research*, 69(11), 5360-5365.
- Puspitaningrum, D., & Atmini, S. (2012). Corporate governance mechanism and the level of internet financial reporting: Evidence from Indonesian companies. *Procedia Economics and Finance*, 2, 157-166.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A survey of corporate governance. *The journal of finance*, 52(2), 737-783.
- Spiro, L. N., Baig, E.C. (1999). Who needs a broker? *Business Week*, 112-117.
- Weir, C., & Laing, D. (2001). Governance structures, director independence and corporate performance in the UK. *European Business Review*.
- Xiao, J. Z., Yang, H., & Chow, C. W. (2004). The determinants and characteristics of voluntary Internet-based disclosures by listed Chinese companies. *Journal of Accounting and Public policy*, 23(3), 191-225.
- Yap, K.-H., Saleh, Z., & Abessi, M. (2011). Internet financial reporting and corporate governance in Malaysia. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5(10), 1273-1289.
- Yassin, M. M. (2017). The determinants of internet financial reporting in Jordan: financial versus corporate governance. *International Journal of Business Information Systems*, 25(4), 526-556.